

4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023. — 96 с.

5. Мухаммадиев Р.А. Биоклиматические особенности территории Узбекистана и их влияние на здоровье населения // Известия Географического общества Узбекистана. — 2019. — Т. 55. — С. 88–97.

6. Patz J.A., Frumkin H., Holloway T. et al. Climate Change: Challenges and Opportunities for Global Health // JAMA. — 2014. — Vol. 312 (15). — P. 1565–1580.

7. Sherwood S.C., Huber M. An adaptability limit to climate change due to heat stress // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2010. — Vol. 107 (21). — P. 9552–9555.

8. WHO. Climate Change and Human Health: Risks and Responses. — Geneva: World Health Organization, 2021. — 322 p.

Tursunov X.O., Omonov Sh.Sh., Boynazarov B.R.

Gidrometeorologiya xizmati agentligi, Toshkent, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233683>

O‘ZBEKISTONNING TOG‘, TOG‘OLDI VA TEKISLIK MINTAQALARIDA YO‘G‘INGARCHILIK MIQDORINING O‘ZGARISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning tog‘, tog‘oldi va tekislik mintaqalarida yog‘ingarchilik miqdorining relyef bo‘yicha taqsimlanishi hamda yillar davomida o‘zgarishi tahlil qilingan. Sunggi 50 yillik meteorologik kuzatuvlar asosida yog‘ingarchilikning o‘rtacha miqdori, trendi va davriy o‘zgarishlari ko‘rib chiqildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tog‘ mintaqalarida yog‘in miqdori biroz ortib borayotgan bo‘lsa, tekislik-cho‘l hududlarida kamayish kuzatilmogda. Ushbu o‘zgarishlar iqlim isishining relyef bo‘yicha o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yog‘ingarchilik, iqlim o‘zgarishi, relyef, vaqt qatori, trend, O‘zbekiston Respublikasi.

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ В ГОРНЫХ, ПРЕДГОРНЫХ И РАВНИННЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье проведён анализ распределения и изменения количества атмосферных осадков в горных, предгорных и равнинных районах Узбекистана за последние 50 лет. На основе многолетних наблюдений выявлены тенденции роста осадков в горных районах и снижения их количества в пустынных и равнинных частях страны. Показано влияние климатических изменений на пространственно-временное распределение осадков.

Ключевые слова: осадки, климатические изменения, рельеф, временной ряд, тренд, Узбекистан.

CHANGES IN PRECIPITATION IN MOUNTAINOUS, FOOTHILL AND LOWLAND REGIONS OF UZBEKISTAN

Abstract. This paper analyzes the spatial and temporal variability of precipitation across mountain, foothill, and plain regions of Uzbekistan based on 50 years of meteorological observations. The results indicate a slight increase in precipitation in mountainous regions and a decrease in lowland desert areas, highlighting the heterogeneous impact of climate change depending on topography.

Key words: precipitation, climate change, relief, time series, trend, Uzbekistan.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishi jarayonlarining jadallashuvi dunyo miqyosida iqlimiy rejimning sezilarli darajada o‘zgarishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon, ayniqsa, yog‘ingarchilikning hududiy va vaqt bo‘yicha notekis taqsimlanishida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Atmosfera yog‘inlari suv resurslari shakllanishi, qishloq xo‘jaligi samaradorligi, ekotizimlar barqarorligi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun muhim omil hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi hududi relyef jihatdan murakkab bo‘lib, tog‘, tog‘ oldi va tekislik-cho‘l mintaqalarining bir hududda jamlanganligi bilan ajralib turadi. Bunday geomorfologik xilma-xillik yog‘ingarchilikning fazoviy taqsimlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tyanshan va Hisor–Oloy tog‘ tizmalari g‘arbiy tarmoqlarida orografik ko‘tarilish natijasida yog‘ingarchilik miqdori ortsa, tekislik va cho‘l hududlarida quruqlik jarayonlari ustunlik qiladi [14].

Avvalgi tadqiqotlarda O‘zbekiston hududida havo haroratining oshishi fonida yog‘ingarchilikning umumiy miqdori va mavsumiy taqsimlanishida o‘zgarishlar kuzatilgani qayd etilgan [11]. Ayrim olimlar tog‘ mintaqalarida yog‘in miqdorining nisbatan ortishini, tekislik hududlarida esa kamayish tendensiyasini aniqlagan [Wilks, 2011, WMO, 2017]. Shu bilan birga, relyef bo‘yicha yog‘ingarchilik o‘zgarishlarini uzoq muddatli kuzatuvlar asosida kompleks tahlil qilish masalasi yetarlicha yoritilmagan.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi O‘zbekistonning turli relyef mintaqalarida yog‘ingarchilik miqdorining so‘nggi 50 yillik o‘zgarishlarini aniqlash, ularning hududiy farqlarini baholash hamda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liqligini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat. Olingan natijalar suv resurslarini boshqarish, qishloq xo‘jaligi rejalashtiruv va iqlimga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi hududi relyef jihatdan murakkab bo‘lib, uning 78,7% qismini cho‘l va tekisliklar, qolgan qismini esa tog‘ va tog‘ oldi mintaqalari tashkil etadi. Mamlakat iqlimining shakllanishida relyef, havo massalari va ularning sirkulyatsiyasi muhim ahamiyat kasb etib, so‘nggi o‘n yilliklarda iqlim o‘zgarishining kuchayishi, ayniqsa yog‘ingarchilik taqsimoti va miqdorini o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda [1].

O‘zbekiston tekisliklaridan tog‘lar yonbag‘ri bo‘ylab ko‘tarilib boragan sari umumiy iqlim sharoitlarni o‘zgarib borishi kuzatiladi. Yaniyu yuqoriga ko‘tarilgan sari issiq iqlim iliq iqlim bilan, keyin tog‘ning yuqori qismida esa sovuq iqlim bilan almashinadi. Shuningdek yog‘ingarchilik miqdori, atmosfera bosmi va havoning nisbiy namligi o‘zgarib boradi. Natijada balandlik iqlim mintaqalari tarkib topadi. Bu o‘zgarishlar balandlik tabiat zonalarini shakllanishiga va joylanishiga ta‘sir etadi. O‘zbekiston cho‘l zonasining janubida janubiy-sharqida tog‘oldi balandliklari va tog‘lar joylashgan. Bular G‘arbiy Tyanshan tog tizmalari, Hisor, Zarafshon, Nurota, tog‘lari tog‘ oldi tekisliklari va tog‘ oralig‘idagi vodiylardan iborat bo‘lib ularni mutloq balandligi 300 m dan 4688 metrgacha boradi [14]

O‘zbekiston tog‘oldi va tog‘lik qismlari orografik, geologik, geomorfologik, iqlimiy gidrografik xususiyatlari o‘simlik-tuproq qoplaminin rang-barangligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun O‘zbekiston balandlik mintaqalarining shakllanishida, joylashishida hududiy farqlar ko‘zga yaqqol tashlanadi [14].

Tadqiqot materiallari va uslublari. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining Gidrometeorologiya fondida saqlanadigan meteorologik kuzatuv ma‘lumotlaridan foydalanildi. Tahlillar jahon meteorologiya tashkiloti (WMO) tavsiyalariga muvofiq, iqlimiy tavsiflarni aniqlash uchun kamida 30 yillik kuzatuvlar asosida amalga oshirildi [3].

Tadqiqot davri sifatida 1974–2023 yillar oralig‘i tanlanib, ayrim tahlillarda iqlim normalari bilan taqqoslash maqsadida 1961–1990 va 1991–2020 yillardagi davrlar bazaviy va joriy iqlimiy davr sifatida qabul qilindi.

Hudud relyef xususiyatlariga ko‘ra uchta asosiy mintaqaga ajratildi: tog‘ mintaqasi (So‘qoq, Baxmal), tog‘ oldi mintaqasi (Samarqand, Denov), tekislik-cho‘l mintaqasi (Nukus, Navoiy).

Ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda quyidagi ilmiy uslublardan foydalanildi: deskriptiv statistik usullar (o‘rtacha qiymat, maksimum, minimum), vaqt qatorlari tahlili (yillik, 5 va 10 yillik o‘rtachalar), anomalni va trendlarni aniqlash usullari, taqqoslash va grafik tahlil usullari.

Trendlarni baholashda chiziqli regressiya yondashuvi qo‘llanildi. Grafik materiallar yordamida yog‘ingarchilikning uzoq muddatli o‘zgarish dinamikasi vizual tarzda baholandi. Olingan natijalar hududlar kesimida solishtirilib, relyef va iqlim omillari bilan bog‘liqligi tahlil qilindi [4; 121-b].

Tahlil va natijalar. Ushbu mintaqada meteorologik kuzatuvlar olib boriladigan 15 dan ortiq stansiyalar mavjud. Mintaqada atmosfera yog‘inlarining o‘rtacha miqdorining tahlil natijalari, bu ko‘rsatkichlarning davrdan davrga nisbatan ortib borganligini ko‘zlatildi. Jumladan, So‘qoq meteostansiyasida 1961-1990 yillar bazaviy davrida ko‘p yillik yog‘ingarchilik miqdori 768.0 mm ni tashkil etgan bo‘lsa, 1991-2020 yillar joriy davrida 900.9 mm ni tashkil etgan. Baxmalda esa 468.2 mm dan 478.2 mm gacha ortgan (1-jadval).

Yillik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, So‘qoq meteostansiyasida oxirgi 50 yil ichida (1974-2023 yy.) eng ko‘p yog‘ingarchilik 1997 yil 1226.7 mm yog‘ingarchilik qayd etilgan, eng kam yog‘ingarchilik miqdori esa 1995 yil 540.5 mm tashkil etgan. Grafikdan ko‘rishimiz mumkinki, So‘qoqda yog‘ingarchilikning yillik o‘sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Baxmalda eng maksimal 1998 yil 767.6 mm, eng minimali 2021 yil 273.7 mm kuzatilgan. Baxmalda yog‘ingarchilikning yillik kamayish tendensiyasi mavjud (1-rasm).

1-jadval

Tog‘ meteostansiyalarida o‘rtacha ko‘p yillik yog‘in miqdorlari, mm
(1 – 1961-1990 yy., 2 – 1991-2020 yy.)

Stansiya	Davr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
So‘qoq	1	87.7	77.4	138.5	145.7	78.7	15.8	8.0	2.7	12.3	68.6	76.9	87.6	768.0
	2	87.7	121.2	139.0	145.0	96.5	29.3	10.7	4.7	10.4	50.5	104.3	102.1	900.9
Baxmal	1	49.2	48.2	77.7	82.3	58.0	18.2	11.4	5.9	7.5	33.1	34.8	44.6	468.2
	2	42.5	55.7	73.3	74.4	63.5	24.5	12.0	7.8	7.9	22.7	48.1	47.3	478.2

Tog‘ oldi mintaqasi Respublika hududining asosiy xalq xo‘jaligida katta ahamiyatga ega hududlaridan hisoblanadi, hududda mavjud meteorologik stansiyalarning 30 tasi joylashgan va ulardan asosiy 2 tasi (Samarqand va Denov) bo‘yicha yog‘ingarchilik o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz.

1-rasm. Atmosfera yog‘in miqdorlarining o‘zgarishi (1974-2023 yy)

Izoh: meteostansiyalarda oxirgi 50 yil ichida 5 yillik (a), 10 yillik (b) va yillik (c).

1961-1990 yillar bazaviy davrda Samarqand meteostansiyasida o‘rtacha yillik yog‘ingarchilik miqdori 355.1 mm ni tashkil etgan bo‘lsa, ushbu ko‘rstkich joriy iqlimiy davrga (1991-2020 yy) kelib 377.6 mm ni tashkil etgan. Denovda 355.8 mm dan (1961-2020 yy) 346.2 mm ga (1991-2020 yy) kamaygan (2-jadval).

2-jadval

Tog‘ oldi meteostansiyalarida o‘rtacha ko‘p yillik yog‘in miqdorlari, mm
(1 – 1961-1990 yy., 2 – 1991-2020 yy.)

Stansiya	Davr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yil
Samarqand	1	43.7	39.2	70.5	63.2	33.2	4.2	4.8	0.4	3.8	24.0	28.2	40.5	355.1
	2	41.1	52.2	73.2	62.9	40.0	6.8	1.6	1.6	2.7	16.0	40.3	39.2	377.6
Denov	1	55.3	52.4	83.4	57.1	24.1	1.1	0.2	0.1	0.5	13.4	26.2	42.0	355.8
	2	44.7	59.3	66.2	51.3	28.5	4.7	0.4	0.1	1.0	11.1	34.4	44.5	346.2

1974-2023 yillar davomida kuzatilgan yog‘ingarchilik miqdorini tog‘ mintaqasi meteostansiyalari kabilar 5 yilga bo‘lib tahlil qiladigan bo‘lsak Samarqandda 1974-1978, 1989-1993, 1994-1998 va 2009-2013 yillar o‘rtacha ko‘p yillik qiymatlardan yuqori yog‘ingarchilik kuzatilgan, ayniqsa 1989-1993 yillarda eng yuqori o‘shish kuzatilgan bo‘lib ushbu yillarda hududga o‘rtacha 442.9 mm yog‘in yog‘gan.

Tahlillarni yillik ko‘rinishda davom ettiradigan bo‘lsak, Samarqandda oxirgi 50 yil ichida (1974-2023 yy) eng seryog‘in yil 1993-yil 573.7 mm yog‘in tushgan bo‘lsa, eng quruq yil esa 2001 va 2021 yillarga to‘g‘ri kelgan va usha yillar hududga atiga 158 mm yog‘in tushgan. Denovda esa 2003 yil 513.2 mm bilan eng seryog‘in yil bo‘lgan bo‘sa, eng quruq yil 2008 yil 191.0 mm yog‘in yog‘gan. Yog‘in miqdorining o‘shish tendensiyasi har ikki stansiya uchun ham manfiy ko‘rsatkichda bo‘lib, yildan yilga ushbu mintaqada yog‘ingarchilik miqdori kamayib borayotganligini bildiriadi (2-rasm).

2-rasm. Atmosfera yog‘in miqdorlarining o‘zgarishi

Izoh: Meteostansiyalarda oxirgi 50 yil ichida 10 yillik yog‘in miqdorlarining o‘zgarishi (1974-2023 yy).

Tekislik-cho‘l mintaqasi. O‘zbekiston hududining katta qismini tekislik va cho‘l mintaqalari egallaydi. Ushbu mintaqa asosan Qizilqum cho‘li, Ustyurt platosi hamda Amudaryo va Sirdaryo oralig‘idagi pasttekisliklardan iborat. Hududning o‘rtacha balandligi 200–400 m atrofida bo‘lib, relyefi asosan yassi va silliqdir.

Ushbu hududdan 2 ta meteostansiya ma‘lumotlari tahlil qilindi. Ushbu stansiyalar Nukus va Navoiy bo‘lib, aynan ushbu stansiyalarning tanlanishini sababi, Nukus Quyi Amudaryo hududi uchun tayanch meteostansiya hisoblansa, Navoiy Quyi Zarafshon okrugi uchun tayanch meteostansiya hisoblanadi. Quyi Amudaryo hududi O‘zbekistonning eng shimoliy qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan qismi hisoblanib, hududda o‘rtacha 600 ming tonna paxta hosili yetishtiriladi.

1961-1990 yillar bazaviy davrda Nukus meteostansiyasida o‘rtacha yillik yog‘ingarchilik miqdori 111.1 mm ni tashkil etgan bo‘lsa, ushbu ko‘rsatkich joriy iqlimiy davrga (1991-2020 yy) kelib 104.1 mm ni tashkil etgan ya‘ni keyingi davrga kelib 7 mm ga kamaygan. Navoiyda ham 207.4 mm dan (1961-2020 yy) 198.6 mm ga (1991-2020 yy) kamayganligini ko‘rishimiz mumkin (3-jadval).

3-jadval

Tekislik-cho‘l meteostansiyalarida o‘rtacha ko‘p yillik yog‘in miqdorlari, mm
(1 – 1961-1990 yy., 2 – 1991-2020 yy.)

Станция	Давр	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Йил
Nukus	1	10,1	8,7	16,4	19,3	12,2	3,9	3,5	2,1	3,0	8,7	9,4	13,6	111,1
	2	9,6	9,2	16,3	16,6	11,5	3,4	2,5	1,7	2,8	7,1	12,8	10,6	104,1
Navoiy	1	29,5	28,9	46,0	33,6	15,2	1,3	1,7	0,2	0,6	7,2	16,6	26,5	207,4
	2	28,0	34,7	33,6	30,3	17,5	2,6	0,6	0,6	1,8	4,6	21,0	23,3	198,6

Tahlillarni oxirgi 50 yillik uchun har 10 yillikda olib borganimizda natijalar shuni ko‘rsatdiki, Nukus eng seryog‘in 10 yillik 1984-1993 yillarga to‘g‘ri kelib ushbu yillarda hududga 112.3 mm yog‘in tushgan. Eng quruq 10 yillik esa 2004-2013 yillar bo‘lib, ushbu yillarda hududga 86.7 mm yog‘in tushgan 3-jadval. Navoiyda esa eng seryog‘in 10 yillik 1974-1983 yillarda kuzatilgan bo‘lsa, nisbatan quruq davr esa 1994-2003 yillarda 187.7 mm kuzatilgan. Shuningdek Navoiyda nisbatan quruq davrlarda ham o‘rtacha qiymatlarga yaqin yog‘in kuzatilgan (2-rasm).

Tahlillarni yillik ko‘rinishda davom ettiradigan bo‘lsak, Nukusda oxirgi 50 yil ichida (1974-2023 yy) eng seryog‘in yil 1981-yil 195.9 mm yog‘in tushgan bo‘lsa, eng quruq yil esa 2010 yilga to‘g‘ri kelgan va usha yillar hududga atiga 43.3 mm yog‘in tushgan. Navoiyda eng maksimal yog‘ingarchilik 2003 yil 297.9 mm dan ortiq yog‘in tushgan bo‘lsa eng minimal ko‘rsatkich 1996-yilda 109.5 mm bo‘lgan. Yillik o‘zgarish har ikki stansiya uchun ham deyarli bir xil. Har ikki stansiyada ham yog‘ingarchilikning yillik o‘sish tendensiyasi pasayib ketayotganligini ko‘rishimiz mumkin.

3-rasm. Atmosfera yog‘in miqdorlarining o‘zgarishi (1974-2023 yy).

Xulosa. O‘zbekiston relyef mintaqalari bo‘yicha so‘nggi 50 yillik tahlillar, yog‘ingarchilik miqdori hududlar kesimida sezilarli farq bilan o‘zgarimoqda. Bu nisbatlar relyef, havo oqimlarining yo‘nalishi va global iqlim o‘zgarishlarining mahalliy ta‘sirini bilan bog‘liq. Tog‘ mintaqasida (So‘qoq, Baxmal) yog‘ingarchilikning o‘rtacha yillik miqdori 10–15 foizga ortgan. Bu o‘zgarishlar issiqroq iqlim fonida havoning nam sig‘imi oshgani anglatadi. Tekislik-cho‘l (Nukus, Navoiy) mintaqasida so‘nggi 50 yilda yog‘ingarchilikning kamayish tendensiyasi 8–10% kamayganli kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 1974–2023 yillar oralig‘ida O‘zbekiston hududida umumiy iqlim quruqlashuvi tendensiyasi mavjud, biroq bu jarayon relyef bo‘yicha bir xilda kechmayapti, bunga sabab, tog‘larda nisbatan namlikni ortishi, tekisliklarda esa kamayishi kuzatilgan. Olingan natijalar iqlim o‘zgarishining suv resurslari, qishloq xo‘jaligi va tabiiy ekotizimlarga ta‘sirini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular gidrometeorologik kuzatuv tarmoqlarini takomillashtirish, prognoz modellarini yangilash va milliy iqlim strategiyalarini ishlab chiqishda ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Климатический атлас-справочник чрезвычайных природных процессов” Ташкент, 2022.
2. Bakhtiyar M. Kholmatjanov 1,2 , Yuriy V. Petrov 2 , Temur Khujanazarov 3,* , Nigora N. Sulaymonova 1 , Farrukh I. Abdikulov 2 and Kenji Tanaka 3 Analysis of Temperature Change in Uzbekistan and the Regional Atmospheric Circulation of Middle Asia during 1961–2016
3. O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligi. “Iqlim monitoringi ma‘lumotlari”, 2023. Toshkent 2023
4. Wilks, D. S. (2011). Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. 2-nashr. Amsterdam (649 bet) <https://sunandclimate.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/statistical-methods-in-the-atmospheric-sciences-0127519661.pdf>
5. Academic Press.von Storch, H., & Zwiers, F. W. Statistical Analysis in Climate Research. Cambridge University. (1999) (484 bet)
6. Guidelines on the Calculation of Climate Normals. WMO-No. 1203. 2017-nashr (2021). https://www.agroorbi.pt/livroagrometeorologia/DocsProg/Temas&Exerc%C3%ADciosExtraPorCap%C3%ADtulo/Cap1_Introdu%C3%A7%C3%A3o/Docs/WMO%20Guidelines%20on%20the%20Calculation%20of%20Climate%20Normals_en.pdf
7. Intergovernmental Panel on Climate Change. Working Group I WMO UNEP Climate Change 2021: [Cambridge, United Kingdom] ; [New York] : Cambridge University Press, 2021 <https://digitallibrary.un.org/record/3934600?v=pdf>
8. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C. (2015). Time Series Analysis. Wiley. Journal of time series analysis <https://www.researchgate.net/>
9. Cleveland W.S. (1993). Visualizing Data. Hobart Press.(367 bet) <https://jwmason.org/>
10. Kholmatjanov B.M. Yurey. V.Petrov et al. Analysis of Temperature Change in Uzbekistan and the Regional Atmospheric Circulation of Middle Asia during 1961-2016 Climate 21 pp Tashkent 2016. <https://www.researchgate.net/>

11. O‘zgidromet Iqlim monitoringi ma’lumotlari. Toshkent 2023.
12. Klimaticheskiy atlas Uzbekistana. Toshkent, 2022.
13. I.A. Hasanov, P.N.G‘ulomov, A.A.Qayumov O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. 2-qism. – Toshkent: “Universitet”, 2010. – 161 b.

Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж.

Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, Узбекистан;
докторант Лаборатории моделирования экологических процессов Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук, [Sultashov Renat@rambler.ru](mailto:Sultashov_Renat@rambler.ru),
tbibigul@mail.ru, bahanarym@yandex.ru

ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЯ В АТМОСФЕРЕ ОТ СИНОПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности формирования и пространственно-временной изменчивости концентрации атмосферных аэрозолей в зависимости от синоптических условий. Исследование выполнено на основе экспериментальных данных, полученных в городе Нукус. Особое внимание уделено влиянию фронтальных процессов и циклонической деятельности на распределение аэрозольных частиц в приземном слое атмосферы. Также проанализирован перенос пылевых масс с территории Туркменистана в соседние регионы — Каракалпакстан, Хорезмскую и Бухарскую области.

Ключевые слова: Синоптические процессы, пыльная буря, аэрозоль, перенос пыли.

DEPENDENCE OF AEROSOL CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE ON SYNOPTIC CONDITIONS

Abstract. This work examines the characteristics of atmospheric aerosol concentration formation and its spatial-temporal variability depending on synoptic conditions. The study was conducted based on experimental data obtained in the city of Nukus. Particular attention is paid to the influence of frontal processes and cyclonic activity on the distribution of aerosol particles in the terrestrial layer of the atmosphere. The transfer of dust masses from the territory of Turkmenistan to neighboring regions—Karakalpakstan, Khorezm, and Bukhara—was also analyzed.

Keywords: Synoptic processes, dust storm, aerosol, dust transport.

ATMOSFERADAGI AEROZOL KONSENTRATSIYASINING SINOPTIK SHAROITLARGA BOG‘LIQLIGI

Annotatsiya. Ushbu ishda sinoptik sharoitlarga bog‘liq holda atmosfera aërozollari konsentratsiyasining shakllanishi va fazoviy-vaqt o‘zgaruvchanligining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot Nukus shahrida olingan eksperimental ma’lumotlar asosida amalga oshirildi. Atmosferaning yer yuzasiga yaqin qatlamida aërozol zarrachalarining tarqalishiga frontal jarayonlar va siklonik faoliyatning ta’siriga alohida e’tibor qaratilgan. Shuningdek, Turkmaniston hududidan chang massalarining qo’shni hududlar - Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko‘chishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Sinoptik jarayonlar, chang bo‘roni, aërozol, chang ko‘chishi.

ВВЕДЕНИЕ. Атмосферные аэрозоли являются важной составляющей окружающей среды и играют значительную роль в формировании климатических и погодных условий. Их концентрация и дисперсный состав зависят от множества факторов, включая природные и антропогенные источники, а также метеорологические условия. Значительное влияние на распределение аэрозолей оказывают синоптические процессы, такие как прохождение фронтов и развитие циклонов. В частности, перемещение холодных фронтов сопровождается усилением ветра и турбулентным перемешиванием воздуха, что способствует подъёму и переносу пылевых частиц на большие расстояния. [1] [2] [3]

Для аридных регионов Центральной Азии дополнительным фактором является перенос аэрозолей из соседних территорий, прежде всего из Туркменистан, где формируются